
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 655.59

DOI 10.5281/zenodo.15411115

Научная статья

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

THE HISTORICAL EXPERIENCE OF THE STATE HERMITAGE MUSEUM'S PUBLISHING ACTIVITY

ШМИДТ АСЯ АНДРЕЕВНА,*Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.***SHMIDT ASYA ANDREEVNA,***Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University.*

Статья посвящена исследованию исторического опыта издательской деятельности Государственного Эрмитажа. В работе анализируются этапы становления и развития издательских практик Эрмитажа от момента его основания до настоящего времени. Исследование охватывает дореволюционное зарождение традиций научной и издательской работы музея, их адаптацию в советское время и современное состояние. Особое внимание уделяется эволюции внутренних процессов и особенностей подготовки публикаций в соответствии с требованиями времени. В результате сделан вывод о последовательном совершенствовании форм и методов музейного книгоиздания в разные исторические периоды, а также преемственности традиций в издательской деятельности Эрмитажа.

The article is devoted to the study of the historical experience of the publishing activity of the State Hermitage Museum. The work analyzes the stages of formation and development of the Hermitage's publishing practices from the moment of its foundation to the present. The research covers the pre-revolutionary origin of the museum's scientific and publishing traditions, their adaptation to the Soviet era and the current state. Special attention is paid to the evolution of internal processes and the specifics of preparing publications in accordance with the requirements of the time. As a result, the conclusion is drawn about the consistent improvement of the forms and methods of museum book publishing in different historical periods, as well as the continuity of traditions in the Hermitage's publishing activities.

Ключевые слова: музеи, издательская деятельность, издательское дело, Государственный Эрмитаж, издания, музейное книгоиздание, исторический опыт.

Key words: museums, publishing activity, publishing industry, the State Hermitage Museum, publications, museum book publishing, historical experience.

Музеи – это комплексные учреждения, деятельность которых затрагивает самые разные направления. Они не только сохраняют, изучают и интерпретируют культурное наследие, но и постоянно переосмысливают и расширяют свой статус перспек-

тивной креативной индустрии, активно реализуя актуальные форматы работы и внедряя новые формы взаимодействия с аудиторией [3]. Стереотипное представление о музеях как учреждениях, занимающихся исключительно экспонированием памятников истории, искусства и культуры, не охватывает всего спектра их деятельности. Музеи занимаются научно-исследовательской работой, выполняют образовательные и просветительские функции. Не менее важен тот факт, что музеи зачастую являются издательскими центрами и имеют в своей структуре редакционно-издательские отделы. Издательская деятельность музеев – это содержательная часть их работы, так или иначе пересекающаяся со всеми основными музейными функциями и представляющая широкое проблемное поле для исследования. Музеи выпускают разнообразную издательскую продукцию, каждый вид которой служит определенным целям: каталоги, научные сборники, монографии, альбомы, путеводители, детские книги, буклеты, брошюры и сувениры. Таким образом, издательская деятельность музеев разнообразна и не сводится только к печати этикетажу или документации.

Издательская деятельность Государственного Эрмитажа является неотъемлемым компонентом музейной науки, поскольку обеспечивает преемственность знаний о работе одного из крупнейших музеев мира. Издательская политика Эрмитажа формировалась со времен его основания, поэтому исторический обзор и ретроспективный анализ ключевых этапов развития этого направления деятельности музея необходимы не только для оценки организационных преобразований, особенностей и целевых установок в разные периоды, но и для характеристики современной ситуации и перспектив.

Условно хронологию издательского процесса Эрмитажа можно поделить на три основных этапа: дореволюционный (до 1917 г.), советский (1917-1991 гг.), постсоветский или современный (с 1992 г. по настоящее время).

Дореволюционный этап характеризуется зарождением научного книгоиздания музея. Датой создания музея принято считать 7 декабря 1764 года. Изначально это была личная коллекция императрицы Екатерины II, которая к 1796 году включала в себя уже 3996 картин [6, с. 13]. Первый печатный каталог галереи был издан на французском языке в 1774 году. Более ранний рукописный каталог в двух томах был составлен в 1773-1783 гг. графом Э. Минихом (в 1785 г. вышел третий том) [8, с. 129]. Издание первого каталога по своей структуре многослойно. Описания, данные Минихом во французском подлиннике и русском переводе, зачастую содержали остроумные замечания и были профессиональны для своего времени [7, с. 5].

В каталоге 1774 года картины были описаны в последовательности, отражающей их реальное размещение в залах, что позволяло проследить группировку по собраниям [8, с. 155]. Эта публикация во многом послужила образцом для будущих описаний картинных собраний. Коллекция Эрмитажа пополнялась, постепенно превращая его в музей западноевропейской, античной, русской культуры и научный центр, значение которого стремительно росло. Поэтому в XIX веке встал вопрос о придании Эрмитажу статуса общедоступного музея. Типографским способом была издана «Инструкция управления Императорского Эрмитажа», которая освещала вопросы допуска посетителей по билетам, организации работы сотрудников и подготовки книги-путеводителя, что позволило окончательно оформить Эрмитаж как самостоятельное учреждение [8, с. 41-44]. Музей активно занимался учетом ценностей, составлением описей, каталогов и путеводителей, помимо этого продолжалась и совершенствовалась его научно-исследовательская работа, а привлечение новых академиков в Эрмитаж способствовало увеличению количества трудов преимущественно по античности и нумизматике [8, с. 51].

Должность Директора Императорского Эрмитажа была введена при Александре II, и первым этот пост занял уже имевший заслуги перед музеем и приближенный к императорскому двору представитель петербургской интеллигенции С.А. Геденов. В своей деятельно-

сти он уделял особое внимание изданию каталогов коллекции и сам составил каталог древней скульптуры, который впоследствии неоднократно переиздавался [8, с. 52-53].

Особую роль в развитии издательской деятельности Эрмитажа сыграл А.И. Сомов (1830-1909), старший хранитель Картинной галереи с 1886 г. и опытный специалист по искусству и музейному делу. Именно проделал грандиозную работу по упорядочению и научной каталогизации коллекции и подготовил первый том каталога живописи, который был издан в 1889 году. Издание открывала вступительная статья автора с широким обзором истории и масштабов живописной коллекции, которая была представлена в доступном стиле, но при этом сохраняла научную глубину. Как отмечает И.Н. Мартынов, в каталоге А.И. Сомов не только систематизировал материал, отказавшись от устаревших топографических или хронологических приемов организации и используя алфавитный принцип, но и составил подробные описания картин и критические комментарии к ним: произведения сопровождала информация об их размерах, технике, происхождении, копиях и аналогах, реставрации, атрибуции и т. д. [4]. Однако главным новшеством был широкий иллюстративный ряд, который заметно отличал каталог А.И. Сомова от предшествующих изданий. Таким образом, А.И. Сомову удалось вывести издательскую деятельность Эрмитажа на существенно новый уровень, а доступный по цене и удобный в использовании каталог, содержащий исчерпывающий справочный аппарат и изображения, имел большой успех среди посетителей и исследователей [4].

Непрекращающееся расширение границ научно-исследовательской работы штатных сотрудников влияло на внутренние трансформации галереи. В 1910-1912 гг. была проведена новая развеска, дополнена экспозиция. Как отмечал Б.Б. Пиотровский, «посетители Эрмитажа получили великолепный подарок – небольшой по формату, но очень содержательный и красиво изданный «Путеводитель по Картинной галерее Эрмитажа», составленный А.Н. Бенуа» [8, с. 65].

Таким образом, дореволюционная издательская деятельность Эрмитажа только начинала развиваться и набирать обороты. Ограниченные материалы и трудности полиграфии сдерживали широкое распространение изданий, однако заложенные в тот период традиции научной и издательской работы стали фундаментом для последующего развития музейного книгоиздания.

После революции перед Эрмитажем встал ответственный и трудный вопрос о порядке публикации материалов и о выработке типов изданий, которые могли бы обеспечивать возможность научного использования музейного материала и его популяризацию [10, с. 34]. Стало ясно, что прежние издания, будучи во многом результатом инициативы отдельных работников, хоть и представляли большую научную ценность, не отражали интересы учреждения в целом и не отвечали в полной мере потребностям массового посетителя. В результате были выделены следующие виды изданий: каталог, монография, сборник, путеводитель, листовка, открытое письмо. В отчете 1928 года о деятельности Эрмитажа за прошедшие десять лет они были четко определены и описаны [10, с. 34-36].

Сложные социальные и политические процессы 1930-х годов, безусловно, затронули и издательскую деятельность музеев. В 1930 году была разработана целевая установка Эрмитажа как музея истории культуры и искусства и оформлена новая структура экспозиции и научных отделов. Так началась его «социалистическая реконструкция» под руководством нового директора Б.В. Леграна (1930-1934 гг.) [2]. Именно с его именем связано создание Эрмитажного театра и Издательского отдела Эрмитажа в 1932 году. В то время Эрмитаж «чрезвычайно интересно и художественно» издавал листовки и брошюры, касающиеся музыкальной экспозиции [2]. Кроме того, Б.В. Легран указывал на важность расширения публикаций результатов научно-исследовательской работы сотрудников Эрмитажа.

Тем не менее, самостоятельная издательская деятельность Эрмитажа была приостановлена постановлением СНК РСФСР от 28 октября 1930 г., согласно которому музейные издательства объединялись в Государственное издательство изобразительных искусств «ИЗО-ГИЗ» [2].

С 1933 г. Издательский отдел Эрмитажа работал уже по строго согласованному производственному плану, в котором было 35 наименований издательской продукции. Отдел принимал подготовленные к печати рукописи сотрудников, заключал договоры с типографиями и реализовывал печатную продукцию, среди которой преобладали тщательно подготовленные тематические и персональные путеводители [2].

В июле 1934 года Б.В. Легран предложил в качестве своего преемника И.А. Орбели [8, с. 90]. Под руководством нового директора стали отмечаться историко-культурные юбилейные даты, в честь которых организовывались выставки, проводились научные мероприятия и разрабатывались специальные издательские проекты. Эрмитажем были выпущены книга «Невский проспект в 1834 году» к 150-летию юбилею А.С. Пушкина, сборник «Памятники эпохи Руставели» к 750-летию юбилею грузинского поэта Шота Руставели, научный свод вариантов текста эпоса «Давид Сасунский» к его 1000-летию юбилею и др. [8, с. 93-94].

И.Г. Ефимова пишет, что в 1936 году впервые было разработано Положение об издательской деятельности Эрмитажа, в котором основными задачами были названы снабжение массового посетителя музея высококачественной популярной литературой, публикация научно-исследовательских и научно-популярных трудов сотрудников, в первую очередь, посвященных памятникам, хранящимся в музее [2].

С 1930 по 1940 г. Эрмитаж выпустил вдвое больше изданий, чем в предыдущем десятилетии, и все они отличались высоким качеством подготовки и печати. Однако Великая Отечественная война внесла радикальные коррективы в деятельность музея, поэтому многие книги так и не увидели свет [2].

Б.Б. Пиотровский называл годы войны «тяжелейшим этапом из истории Эрмитажа, о котором можно кратко рапортовать: «сотрудники Эрмитажа были на своих местах» [8, с. 104]. Научная деятельность музея продолжалась, несмотря на эвакуацию, казарменное положение и оборонную работу.

Издательство Государственного Эрмитажа было восстановлено после войны. Музей начал регулярно выпускать «Сообщения Эрмитажа» с информацией о жизни музея, небольшими статьями об изучении отдельных произведений, сведениями о результатах экспедиций и выставках. Издавались также «Труды Эрмитажа» с научными статьями, а также книги монографического или обобщающего характера, каталоги, путеводители, популярная литература для школьников [8, с. 108]. С течением времени деятельность издательского отдела расширялась, книги стали издаваться также на иностранных языках. Примечательно, что эти виды изданий стоят у истоков музейной научно-просветительской работы, и многие из них продолжают выходить и в наши дни, подтверждая преемственность культурно-издательских традиций Эрмитажа.

Эрмитаж начал больше сотрудничать с внешними издательствами. Так, издательство «Искусство» печатало книги сотрудников музея по общим вопросам и отдельным разделам коллекции, а в сотрудничестве с итальянским издательством «Джунти» оно выпустило каталог живописи в 16 томах. В свою очередь, другое издательство – «Аврора» – тоже выпускало альбомы с репродукциями экспонатов Эрмитажа [8, с. 113].

Таким образом, в советскую эпоху стало очевидно, что издательская деятельность Эрмитажа должна соответствовать новой социальной парадигме. Несмотря на все потрясения времени, Эрмитаж сумел сохранить и восстановить свою публикационную активность, адаптироваться к реалиям, усовершенствовать внутренние процессы и повысить качество выпус-

каемой продукции, тем самым подтвердив свою устойчивость и культурную значимость даже в самые сложные периоды истории.

Современный этап истории Эрмитажа связан не только с распадом СССР в декабре 1991 года, но и с тем, что в 1992 году пост директора Эрмитажа занял М.Б. Пиотровский – сын Б.Б. Пиотровского, известный ученый-востоковед [1, с. 473].

По сей день в организационной структуре Эрмитажа существует редакционно-издательский отдел, который так же, как и раньше, занимается выпуском изданий широкого профиля и стремится отразить в своих книгах все научные исследования и все направления работы музея, печатая издания по распоряжению Редакционно-издательского совета музея. Редакционно-издательский отдел ведет интенсивную деятельность по редактированию, корректуре, верстке и дизайну изданий. В одном из интервью М.Б. Пиотровский отметил, что главной задачей отдела является выпуск научных каталогов коллекций [5]. Также продолжают публиковаться научные издания и сборники.

Издательство Эрмитажа существует на бюджетные деньги и не ставит в приоритет коммерческую деятельность. Для этого у Эрмитажа есть издательства-партнеры, фонды и меценаты, которые выпускают приносящие доход книги для широкой публики – яркие иллюстрированные издания об отдельных аспектах Эрмитажной коллекции в доступном изложении. Помимо традиционных форматов Эрмитаж интегрирует в свою деятельность цифровые технологии, выкладывая свои каталоги на сайт, развивая виртуальные визиты и мобильные приложения. Музей также принимает участие в книжных фестивалях: «Книжный маяк», «Книжный червь», Книжный салон на Дворцовой площади [5]. Благодаря сочетанию научности, широкого охвата тематики, новых технологий Эрмитаж как издательский центр удерживает лидирующие позиции в музейном и культурно-образовательном пространстве.

Ежегодно Эрмитаж по традиции организует выставку «Эрмитаж в публикациях», которая становится особым событием, потому что является отчетом об издательской деятельности музея за прошедший год. В 2024 году она проходила с 7 по 15 декабря и продемонстрировала результаты насыщенной музейной жизни: было опубликовано более 80 книг различного жанра (научные издания, каталоги, монографии, труды и сообщения, научно-популярные и детские книги), около половины из которых выпустило именно Издательство Государственного Эрмитажа [9]. В контексте исследования музейного книгоиздания подобные выставки служат ценным источником для изучения эволюции дизайна, технологий печати, особенностей редакторской подготовки и издательских стратегий музея.

Таким образом, анализ исторического опыта издательской деятельности Государственного Эрмитажа показывает, как музей неизменно совершенствовал свои формы и методы книгоиздания на протяжении многих лет и в контексте разных событий. Анализ позволяет наглядно проследить и отметить, как Эрмитаж сохраняет преемственность научных традиций, отвечая при этом требованиям времени и стремясь к доступности своих публикаций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Громова Л.К. Государственный музей Эрмитаж как часть мировой истории // Гуманитарные науки в современном вузе: вчера, сегодня, завтра: Материалы IV международной научной конференции. В 3-х томах, Санкт-Петербург, 10 декабря 2021 года / Под редакцией С.И. Бугашева, А.С. Минина. Том II. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2021. С. 469-474.
2. Ефимова И.Г. Деятельность издательского отдела Государственного Эрмитажа: 1932-1941 годы // ТРУДЫ СПБГИК. 2013. № 201. С. 112-120.
3. Каверина Е.А. Музей как субъект креативных индустрий: предыстория // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2022. № 3 (64). С. 80-85.

4. Мартынов И.Н. Каталог Картинной галереи Эрмитажа А. И. Сомова и его роль в истории музейного дела России // Вопросы музеологии. 2012. №2 (6). С. 26-39.
5. Пиотровский М.: Сегодня наблюдается реванш бумажной книги, она становится популярнее. Люди начинают её больше ценить // Санкт-Петербургские ведомости. URL: <https://spbvedomosti.ru/news/culture/mikhail-piotrovskiy-segodnyanablyudaetsya-revansh-bumazhnoy-knigi-ona-stanovitsya-populyarneelyudi/> (дата обращения: 01.03.2025).
6. Неверов О.Я., Пиотровский М.Б. Эрмитаж. Собрания и собиратели. СПб.: Славия, 1997. 242 с.
7. Первый каталог Картинной галереи Эрмитажа / Государственный Эрмитаж. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. 472 с.
8. Пиотровский Б.Б. История Эрмитажа. Краткий очерк. Материалы и документы. М.: Искусство, 2000. 573 с.
9. Эрмитаж в публикациях – 2024 // Государственный Эрмитаж. URL: <https://www.hermitagemuseum.org/what-s-on/37b0b31840aa2999ae73bb2b5a7bd85f?lng=ru#:~:text=7> (дата обращения: 01.03.2025).
10. Эрмитаж за десять лет. 1917-1927. Краткий отчет. Л.: Издание Государственного Эрмитажа, 1928. 48 с.

Поступила в редакцию: 05.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Шмидт А.А., 2025.